

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И УРОВНЕМ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН

Александр ТЕРНОВСКИЙ

Докторант,

Университет Европейских Политических и Экономических Знаний имени Константина Стере,

Кишинэу, Республика Молдова

e-mail: alex-ternovsky@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0636-4628>

Статья содержит исследование в области конституционного права граждан избирать и быть избранными. Проанализировано также наличие, либо отсутствие контроля со стороны граждан над руководящей ролью государства, через своих представителей в публичных органах власти. Отдельное внимание уделяется оценке рациональности / иррациональности проведения свободных и демократических выборов в их нынешнем виде и форме. Проведен и сравнительный анализ мнений специалистов в исследуемой области.

Методология исследования состоит из общеизвестных принципов, вытекающих из поставленной задачи, среди которых диалектический метод и историзм, изучение и анализ правоприменительной практики, и другие.

Ключевые слова: Конституция, избрание, избирательный ценз, конвенция, демократия, права и свободы граждан, правовое государство, равенство.

ANALIZA RELAȚIEI DINTRE GARANȚILE CONSTITUȚIONALE ALE DREPTULUI ELECTORAL ȘI NIVELUL CULTURII JURIDICE A CETĂȚENILOR

Prezentul articol conține o analiză în domeniul dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. De asemenea, este analizată prezența sau lipsa controlului din partea cetățenilor asupra rolului de conducere a statului, prin intermediul reprezentanților săi în autoritățile publice. De asemenea, autorul efectuează un studiu al raționalității / iraționalității alegerilor libere și democratice în forma și conținutul lor actuale. Articolul conține și o analiză comparativă a opiniilor experților în domeniu asupra subiectului cercetat.

Cuvinte-cheie: Constituție, alegeri, calificare electorală, convenție, democrație, drepturi și libertăți ale cetățenilor, stat de drept, egalitate.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE ELECTORAL LAW AND THE LEVEL OF LEGAL CULTURE OF CITIZENS

The article contains a study on the constitutional right of citizens to elect and be elected. The presence or absence of control on the part of citizens over the state leadership role, through their representatives in public authorities, was also analyzed. Particular attention is paid to assessing the rationality and irrationality of free and democratic elections in their current form and content. A comparative analysis of the opinions of specialists in the field of study was also carried out. The methodology of the study consists of well-known principles arising from the purpose of the

article, among which are the dialectical method and historicism, the study and analysis of law enforcement practices, and other methods.

Keywords: Constitution, election, census suffrage, convention, democracy, citizens' rights and freedoms, lawful state, equality

ANALYSE DE LA RELATION ENTRE LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES DE LA LOI ÉLECTORALE ET LE NIVEAU DE CULTURE JURIDIQUE DES CITOYENS

L'article contient une étude sur le droit constitutionnel des citoyens d'élire et d'être élus. La présence ou l'absence de contrôle de la part des citoyens sur le rôle de direction de l'état, par l'intermédiaire de leurs représentants dans les autorités publiques, a également été analysée. Une attention particulière est accordée à l'évaluation de la rationalité / l'irrationalité des élections libres et démocratiques dans leur forme et leur contenu actuels. Une analyse comparative des opinions des spécialistes dans le domaine d'étude a également été réalisée.

La méthodologie de l'étude se compose de principes bien connus découlant du but de l'article, parmi lesquels la méthode dialectique et l'historicisme, l'étude et l'analyse des pratiques d'application de la loi, et d'autres méthodes.

Mots-clés: Constitution, élection, suffrage censitaire, convention, démocratie, droits et libertés des citoyens, état de droit, égalité.

Введение

Статья содержит исследование в области конституционного права граждан избирать, а также на предмет определения признаков, несущих благополучие государству при выборе народных депутатов, наличия либо отсутствия над ними контроля со стороны граждан, возможности управлять государством через своих представителей в публичных органах власти. Определить коэффициент полезного действия от свободных и демократических выборов в их нынешнем виде, смысле и форме, выраженных в наличии признаков благополучия и процветания государства, при сравнительном анализе с мнением других специалистов в этой области.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время большинство государств стремятся к созданию демократического правового государства, где главной ценностью является народовластие через делегирование полномочий своим представителям, на основе свободных и демократических выборов. Отсюда исходит значимость изучения наличия, либо отсутствия у избирателей массового признака по осознанному выбору делегатов, определения уровня контроля

над их действиями, а также выявить доступность к управлению государством, при сравнительном анализе мнений других специалистов.

Цель исследования – проанализировать уровень доступности, либо установить субъект, от которого зависит возможность объективно избирать для развития благополучия в государстве. Определить аналогии и отличия между мнениями разных специалистов.

Методологическая основа работы состоит из общеизвестных принципов, вытекающих из поставленной задачи, среди которых диалектический метод и историзм, изучение и анализ правоприменительной практики, и другие.

Структура статьи обусловлена ее целями и задачами. Она состоит из введения, пяти глав, четырех параграфов, выводов и библиографического списка.

Рождение демократического народовластия

На момент провозглашения и обретения независимости Республики Молдова, народ в лице граждан республики, получил право избирать на свободных и демократических выборах при тайном голосовании в условиях выполнения га-

рантий свободы выражения мнения, что вошло в основу современного демократического и правового государства. Впервые воля народа управлять государством была гарантирована нормой в принятой Конституции Республики Молдова от 27.08.1994 года, провозглашенной Основным законом общества и государства.

Право на свободные выборы при тайном голосовании, в условиях обеспечивающих свободу выражения мнения народа, является основой любого демократического государства. [1]

Право граждан на выборы своих представителей в публичные органы власти гарантировано ст. 38 Конституции РМ:

Право выбирать и быть избранным:

(1) Воля народа является основой государственной власти. Эта воля находит выражение в свободных выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. (2) Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лиц, лишенных этого права в порядке, установленном законом. (3) Право быть избранным гарантируется гражданам Республики Молдова, имеющим право избирать, в соответствии с законом. [2]

Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует в ст. 25, что:

«Каждый должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в п. b), ст. 22, и без необоснованных ограничений право и возможность: b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей. [3]

Проблематика и регресс при народовластии

Несмотря на изложенные гарантии, одна из наиболее важных, малоизученных и актуальных проблем Республики Молдова это иррациональный результат от настоящего демократического народовластия, что подтверждает отсутствие позитивного развития государства и жизненного уровня граждан, вопреки надеждам и ожиданиям от регулярных свободных выборов при тайном голосовании, при реализации хорошо отлаженного механизма их проведения. Все рациональные расчеты и попытки вывести соответствующим путем республику из кризиса терпят фиаско, а это влечёт за собой стремительное сокращение доверия народа к своим представителям в органах власти. И соответственно, активность граждан в процессе участия в выборах с трудом преодолевает минимальный порог, который согласно практике на местных выборах понижался. В свою очередь, делегированные народом представители в публичные органы власти, в большей части живут в жестком календаре выборов, чем под контролем общества и закона.

Право народа на суверенитет и предоставление своей воли через представителей гарантировано ч. (1) ст. 2 Конституции РМ:

Суверенитет и государственная власть:

(1) Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией. [2]

Вместе с изложенным, согласно ч. (1) и ч. (3) ст. 21 Всеобщей декларации прав человека гарантируются право каждого в управлении своей страной, при том, что воля народа должна быть основой власти и выражаться на периодических выборах:

(1) Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосред-

ственно или через посредство свободно избранных представителей. (3) Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. [5]

Общепринято, что в современном правовом государстве, основанном на демократических ценностях, должна существовать причинная связь между эффективным народным контролем государственной власти и последующим этапом улучшения, роста, развития политических, экономических и социально-культурных уровней, именно это должно быть определяющим подтверждением рациональности соответствующего процесса избрания по принципу один гражданин – один голос. При этом, будут иметь место определенные механизмы эффективного контроля избирателями работы своих делегированных представителей в органы власти. Только позитивный результат либерально-демократических ценностей будет определять содержание и смысл конкретного политического строя, выбранного в определенном демократическом государстве, его благополучие, производящее позитивное влияние на определенные события, осуществляемые внутри него.

Международные стандарты, национальный порядок, разочарование

Протокол № 1 к Европейской конвенции по правам человека в статье 3 устанавливает право на свободные выборы, оговаривая при этом:

«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти». [6]

Изложенный смысл указывает, что международные акты обязывают, чтобы выборы организовывались периодически и проводились в разумные сроки, были свободными и осуществлялись на основе тайного голосования, организовывались таким образом, чтобы обеспечить свободу выражений и волеизъявления. [7] Международные акты допускают даже определенные ограничения по реализации права избирать и быть избранным, в зависимости от принципов политики государства.

Право голосовать — это комплексное право, поскольку оно содержит, как конституционные элементы, так и элементы на уровне органического закона. Кодексом о выборах, [8] законодательно закреплены механизмы по реализации права голосования, установлен порядок организации и проведения выборов в Парламент, органы местного публичного управления, а также порядок организации и проведения референдумов. Наряду с этим, данный закон подтверждает конституционные особенности голосования: всеобщее, равное, прямое, тайное и свободно-изъявленное право выбора.

Голосование является всеобщим в случае, когда оно принадлежит всем гражданам, с определенными минимальными условиями, относящимися к возрасту и реализации гражданских прав и прав человека. Кодекс о выборах предусматривает, что граждане Республики Молдова вправе избирать и быть избранными независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения. [8]

В целях обеспечения равенства, важным является положение Закона о внесении гражданина в один избирательный список. В этом смысле положения статьи 9 и статьи 39 Кодекса о выборах,

[8] передает принцип равенства голоса, то есть один гражданин – один голос.

Голосование должно быть свободным, потому что: «Никто не вправе оказывать давление на избирателя с целью заставить его голосовать или не голосовать, а также с целью помешать ему самостоятельно выразить свою волю». [8]

Последние годы тема выбора гражданами своих представителей в органы власти и соответственно применение народного контроля над ними принимает большую актуальность, растет интерес и важность для исследования её механизма более детальным и глубоким методом. Причина тому - наступление ожидаемых гражданами положительных перемен. На протяжении последних трех десятилетий налицо экономический, социальный, научный и культурный регресс, с каждым годом увеличивается проблематика обесправливания граждан республики, их манипулированием и использованием лукавством со стороны малочисленной группы граждан состоящих в тандеме с народными делегатами, на которых возлагались надежды делегированием власти путем избрания на открытых, демократических и свободных выборах.

Стремление и реальность

Руководствуясь Декларацией Независимости Республики Молдова, которая содержит постулат: *о вековом стремлении народа жить в суверенной стране выразившимся в провозглашении независимости, признавая правовое государство, гражданский мир, демократию, достоинство человека, его права и свободы, развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм высшими ценностями, сознавая свою ответственность и долг перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями, подтверждая приверженность общечеловеческим ценностям...*, то разумно напрашивается резонный вопрос о причинах наступления

ожидаемого блага, обещанных свобод, достойного социального уровня жизни, и актуальных причинах, влекущих за собой рост нищеты, разрухи и деспотии. Это мнение поддерживается такими национальными специалистами, как: Рошка Ю. [9], Осталец В. [10], Цырдя Б. [11], Назария С. [12] и многими другими.

Парадокс многократных действий регулярного делегирования полномочий народным избранникам в законодательную власть через свободные и демократические выборы, не принес положительного эффекта, а фактически лишил этот же народ возможности полноценно пользоваться прописанными в Конституции правами и свободами. Законы и Кодексы исправно выполняются лишь в пользу малой части лиц, манипулирующих подавляющим большинством граждан, методично сокращая их права и свободы, таким образом, обращая народ в необразованных крестьян, при котором народовластие и прочие либерально-демократические ценности, де факто, оказываются диктатурой меньшинства феодалов и народных делегатов - действительных национальных обладателей капитала. Фактически, для большей части граждан воспеваемое народовластие через проявление воли большинства избранием на открытых, демократических и свободных выборах, равно как и уровень выполнения гарантий защиты прав человека, из идеальной мечты превратились в недоступный деликатес, удерживаемый на обозрении в красочной и аппетитной импортной витрине. Такого мнения придерживаются такие авторитетные специалисты, как: Мишин А. [13], Фурсов А. [14], Стариков Н. [15], Ивашев Л. [16] и многие другие.

Актуальность в избирательном цензе и манипуляции сознанием

С этого момента важно вспомнить часто цитируемое выражение, которое весьма актуально и объективно отражает реалии современного

общества: «Любая кухарка может управлять государством». У большей части граждан действительно недостаточный, поверхностный и диванно-телевизионный уровень познаний в области конституционного права и государственного устройства. Иными словами, народ живет по приданию, а мыслит по авторитету. Из этого исходит разумный вывод об актуальности «избирательного ценза», в частности, по признаку специализированной степени образования. В настоящее время эта идея находит симпатии у современных правоведов, а также поддерживается классиками, в частности, предлагающих избирательный ценз по имущественному и социальному статусам.

Соответственно, настоящее неумение граждан самостоятельно думать и приходиться к объективному мнению на уровне минимального конституционного права в области и критериев избрания своих делегатов в органы власти, определения реального положения дел, и направленности течения событий, приводит к ошибочному выбору, и разочарованию от неудовлетворенности получаемого результата. Изложенный процесс порождает манипуляцию угнетающую граждан. Иными словами, народ желает верить, что взамен отдачи своего голоса на электоральных выборах он получит благополучие, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, соцзащиту и психологический комфорт. Следовательно, манипуляция через угнетение народа может достигаться через ложь, в которую хотя и верят, то есть, через пустые и невыполнимые обещания кандидатов в народные делегаты.

Изложенная идеология зародилась в сердце Европы и была успешно реализована в середине XX века известным специалистом в области пропаганды И. Геббельсом. Наиболее известными его приоритетами являлись: «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят и тем быстрее она распространяется»; «Худший враг пропаганды

- интеллектуализм»; «юриспруденция – продажная девка политики (17 января 1930 г.)». [17]

Поэтому для минимальных гарантий положительного эффекта от демократического избрания народных представителей, а также компетентного и выполняемого народного контроля управления государством, очень важно чтобы избиратель обладал определенным уровнем специального образования на базе, либо выше среднего, который должен гарантировать допуск граждан для избрания своих представителей в органы государственной власти. Этот принцип красноречивее всего вписывается в избирательный ценз, который не является дискриминационным и гарантирует больший профессионализм. Изложенную часть мнения поддерживают такие правоведы, как: Эмил Ледерер, Р. Михельс, Ф. Хантер, Р. Милс, Вильфредо Парето, Гаэтано Моска и др. [18]

Исходя из этого, напрашиваются несколько резонных выводов от одинаково неудовлетворительных результатов при хорошо отлаженном избирательном механизме, основанном на формальном показателе воли народного большинства, но при последствиях регулярного снижения социального уровня жизни, являющегося показателем регресса в области просвещения:

1) Народ всё больше живет по приданию и на свободных, демократических выборах отдаст свой голос по признаку авторитета, исключительно в пользу лица от/или партии из навязанного свыше круга участников электорального процесса;

2) Народ не участвует ни в отборе кандидатов, ни политических партий, которые навязываются электорату без их выбора, при котором, участники зачастую не обладают знаниями в государственном управлении, но преследуют цель самообогащения от власти, давая несбыточные обещания гражданам, угнетая и манипулируя сознанием избирателей через ложь;

3) Организация свободных и демократических выборов по принципу избирания волей большинства из навязанных участников электорального процесса, создана исключительно для получения власти владельцами капитала, то есть тандема капиталистов и кандидатов в народные делегаты, дающих ложные обещания и недостижимые цели благополучия. Это отлично отражает нашу действительность, при которой вера и надежда народа на благополучие от демократической системы выборов иссякает, а также прямо доказывает, что никогда и нигде, ни один из народов, ни в одной стране мира, не управлял государством фактически.

**Количество над качеством,
«разделяй и властвуй»**

Более того, сам принцип управления государством через институт волеизъявления большинства, фактически преобладает над принципом качества, нехватка и даже отсутствие у большинства специальных знаний в этой области исключает их сплоченность и грамотный выбор в пользу благополучия государства. Тем временем, отдельное меньшинство граждан, занимающее привилегированное положение в государстве и в деловой экономической среде, так называемый правящий класс капиталистов - также состоит из части народа, но более информированной и сплоченной по финансовым интересам, нежели подавляющее количество разобщенных и не организованных рядовых граждан - пролетариев.

В любом человеческом обществе существует правящее меньшинство, обладающее монопольным правом принятия решений. Это меньшинство правящего класса – элиты, капиталистов, и т.д. которые занимают свое положение в результате завоевания господствующего положения в экономике, а не в силу свободных и демократи-

ческих выборов. Выборы лишь оформляют фактически олигархическую, капиталистическую власть правящего круга и не могут создать механизм, контролирующей ее деятельность.

Правящее меньшинство, всегда принимает активные меры по избеганию контроля со стороны большинства, вне зависимости от наличия демократических процедур, которые формально должны его обеспечить. Данный процесс принято называть реалистическим направлением. Оно уделяет внимание проблемам реальной демократии и концентрации государственной власти в руках правящей элиты, которая ущемляет права большинства. При этом народный суверенитет, то есть правление по волеизъявлению народа носит лишь формальный характер, но фактически, выдвигается интерес правящей элиты. [18]

Чтобы удерживать и сохранять власть, элита использует и разделяет общность принципа «предания/ний», которое/ые формирует/ют фактор социальной организации, объединяют толпу воедино, разделяют её на группы и позволяют управлять ею через авторитеты предания/ний, вождя/ей основоположника/ков, вождя/дей наследника/ов и верных толкователей. Преданий может быть сколько угодно преднамеренно и непреднамеренно изолганных по сравнению с тем, что было и есть в жизни на самом деле. Разрушение авторитета предания или самого предания обращает граждан — всё бездумное и превозносящееся в самомнении о своей интеллектуальной мощи — в разрозненный и не способный к самомобилизации народ. Отсюда актуальное по ныне наставление «Разделяй и властвуй» .

Принцип “жить и мыслить по приданию, а решать по авторитету”, это интеллектуальный спад и главное определение народа, которое умело используется капиталистами в электоральном процессе демократического избирания народных делегатов. Поэтому логично приветствуется от-

сутствие у избирателей специальных знаний кроме минимального образования, что существенно способствует электоральному успеху народных делегатов, при неизменном стремлении народа жить чужим умом и готовыми рецептами, которые раздают выдвинутые ей авторитеты – кандидаты в представители народа. Согласно изложенному напрашивается вывод, что своим умом решать собственные проблемы, «жить по-человечески», народ без лидера не может и, разочаровываясь в одних лидерах-вождях, электорат немедленно начинает ожидать новых авторитетных вождей. Благодаря своей интеллектуальной разрозненности и отсутствию точных знаний, народ страстно следует за вождём, безоговорочно, неусомненно и безответственно, веря в правоту этого вождя. Что порождает бездумную вседозволенность вождей умело манипулирующих и поэтапно обесправливающих граждан через ложные обещания.

Замысел современных выборов

Согласно изложенным аргументам, напрашивается резонный вывод, что при отсутствии специальных знаний, народ преднамеренно используют в свободных и демократических выборах, умело навязывая кандидатов, не интересуясь их компетентностью, смыслом, последствиями от действий, реальностью предвыборных обещаний от действительной надежды на стабильность. Именно таким образом формируется современная государственная власть, слабость которой выражается в желании удержать занимаемое административное положение и ради этого, она готова идти на сотрудничество с кем угодно.

Традиционные общественные связи распадаются, а общественная психология резко меняется. Затем наступает кризис, при котором распадается прежнее общество и меняется обществом, состоящим из институционализированных масс.

По объективным причинам раскрытых истин, преднамеренно критикуется и искажается изначальный смысл сформулированный В.И. Лениным, который содержится в статье «Удержат ли большевики государственную власть?», где Ленин писал: *Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто **управлять** государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.* [20]

Выводы

В соответствии с изложенным выше, очевидно следующее - управлять государством может исключительно обученное лицо или группа лиц, разного происхождения и социального статуса, но при наличии специальных знаний в этой области. Таким образом, только обученное общество – его большинство, в области правоведения, государственного устройства и политологии, может делать грамотный выбор своих действий, полезно отдавая свой голос в электоральном процессе, как за определенного кандидата либо партию, так и против всех них.

Таким образом, целесообразность и качество свободных и демократических выборов, при которых граждане могут отдать свой голос, чтобы позитивно реализовать судьбу государства, напрямую зависит от их политической зрелости,

юридической грамотности и эрудированности в области государственного устройства. Только при таких условиях принцип народовластия может являться действительным нравственно-политическим и конституционно-правовым институтом демократического правового государства. Грамотное, компетентное и основанное на точных знаниях свободное волеизъявление народа, является ценностным ориентиром, на основании которого можно применять человеческое измерение к государству, праву, закону, правопорядку и к гражданскому обществу.

Сегодня формальным носителем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ Республики Молдова. Этот важный принцип был заложен в Конституции РМ, которая, де-факто, декларативно является Высшим Законом государства. Ассоциированные граждане формально осуществляют свою власть, следовательно, граждане – каждый из них как таковой, участвуют в осуществлении власти и участвуют в судьбе государства.

Таким образом, зрелость, сплоченность, эрудированность граждан при реализации электорального права, де-факто, определяет, как судьбу народа и государства в целом, так и наличие, либо отсутствие элементов диктатуры большинства при котором кухарка может управлять государством.

Библиография

1. Европейская комиссия по правам человека. Решение т 05.11.1969, по делу Дании, Норвегии, Объединенного королевства Швеции против Греции.
2. Конституция Республики Молдова от 27. 08. 1994 г.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., см. гл. «Равенство перед законом и органами власти».
4. Конституция Республики Молдова от 27.08.1994 г.
5. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

6. Протокол № 1 к Европейской конвенции по правам человека.

7. CREANGĂ, I., GURIN, C., op. cit.

8. Кодекс о выборах, принятый Законом № 1381 от 21.11.1997 года. // МО 81/667, 08.12.1997 года.

9. РОШКА, Ю.; <https://ava.md/authors/roshka-yuriy/>

10. ОСТАЛЕП, В.; https://ru.sputnik.md/authors/valerii_ostalep/

11. ЦЫРДЯ, Б.; <https://ava.md/authors/cyrdyabogdan/>

12. НАЗАРИЯ, С.; <https://ava.md/authors/nazariya-sergey/>

13. МИШИН, А.А. Центральные органы власти буржуазных государств. МГУ, 1972; Государственное право США. М. Наука, 1976; Принцип разделения властей в конституционном механизме США. Наука, 1984; Буржуазная демократия и современная идеологическая борьба. Знание, 1972; Конституционное (государственное) право зарубежных стран.

14. ФУРСОВ, А.; <http://ru-an.info/author.php?rid=382;> <https://mir-knig.com/author/52743#;> https://mediamera.ru/author/fursov_andrey_ilyich

15. СТАРИКОВ, Н.; <http://ru-an.info/author.php?rid=228;> <https://zen.yandex.ru/nstarikov.ru>

16. ИВАШЕВ, Л.; [https://izborsk-club.ru/author/ivashov/;](https://izborsk-club.ru/author/ivashov/) <https://apral.ru/tag/leonid-ivashov>

17. ГЕББЕЛЬС, И.; Цитатник.

18. Вильфредо, Парето (1848 - 1923) и Гаэтано Моска (1858 - 1941), Теория правящей элиты; толкование (Р. Михельс, Ф. Хантер, Р. Милс и др.).

19. LEDERER, Emil. State of the Masses. N.Y., 1967. P. 50.

20. «Просвещение» журнал № 1 – 2 опубликован в октябре 1917 года.

21. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.

22. ИВАНОВ, В.М. «Конституционное право Республики Молдова» Кишинев 2000 г.

23. ИВАНОВ, В.М. Конституционное право РМ. Учебник пособие для студентов юридических факультетов ВУЗОВ РМ ч. 2 Кишинев 1997 с. 19.

24. ФЕДОРОВ, Г.К. «Теория государства и права» Кишинев 1998 г.